

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

02/10/2023
Vol. 2, N° 38/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 38/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

38. BITCOIN E GOLPES FINANCEIROS.

Golpes financeiros envolvendo o Bitcoin e outras criptomoedas são comuns por várias razões. Aqui estão algumas das principais razões pelas quais o Bitcoin é frequentemente usado em esquemas de fraude cibernética:

1. Anonimato relativo: O Bitcoin oferece um certo grau de anonimato nas transações, uma vez que os endereços de carteira não estão diretamente vinculados a identidades pessoais. Isso torna mais difícil rastrear os responsáveis pelos golpes.
2. Irreversibilidade das transações: Uma vez que uma transação de Bitcoin é confirmada na blockchain, ela é praticamente irreversível. Isso significa que os golpistas podem receber fundos e desaparecer antes que a vítima perceba que foi enganada.
3. Falta de regulamentação: O mercado de criptomoedas é relativamente novo e menos regulamentado do que os mercados financeiros tradicionais. Isso facilita a criação de esquemas fraudulentos sem a mesma supervisão que ocorre nos sistemas financeiros convencionais.
4. Desinformação: Muitas pessoas não entendem completamente como as criptomoedas funcionam e são mais suscetíveis a cair em golpes envolvendo Bitcoin, especialmente quando são prometidos retornos extraordinários com pouco risco.
5. Ofertas iniciais de moedas (ICOs) fraudulentas: Durante o auge das ICOs, muitos golpistas lançaram projetos fictícios e enganosos para arrecadar fundos em criptomoedas. Isso prejudicou investidores que acreditavam estar apoiando projetos legítimos.
6. Phishing e malware: Golpistas utilizam técnicas de phishing para obter as informações de carteira de usuários desavisados. Além disso, eles distribuem malware projetado para roubar criptomoedas de carteiras de vítimas.
7. Pump and Dump: Golpistas manipulam o preço de uma criptomoeda pouco conhecida, incentivando outros a investirem e, em seguida, vendem suas participações quando o preço sobe, deixando os investidores com prejuízos.
8. Esquemas Ponzi: Alguns golpistas promovem esquemas de investimento que prometem retornos garantidos e usam fundos de novos investidores para pagar os antigos, em um esquema semelhante a um esquema Ponzi tradicional.

É importante lembrar que o Bitcoin em si não é fraudulento, mas é uma tecnologia que pode ser usada tanto de maneira legítima quanto para atividades criminosas. Para evitar cair em golpes relacionados ao Bitcoin, é fundamental educar-se sobre criptomoedas, manter suas informações de carteira seguras, verificar a legitimidade de projetos e ofertas de investimento e ser cético em relação a promessas de retornos rápidos e garantidos. Além disso, considerar a regulamentação e os mecanismos de proteção de investidores em seu país também é uma boa prática.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o V da vingança do Bitcoin com o gerador de imagens do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço reagiu no limite inferior da consolidação (Seta Verde);
- Para volta de fato a tendência de alta o preço deve se manter acima da consolidação e romper os topos anteriores;
- Ainda temos grande possibilidade do Pullback chegar a \$20.700 (Círculo azul).
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de setembro com o menor volume da série.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço rompeu a consolidação menor e está operando em consolidação maior;
- Mac´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- continuamos um alvo que coincide com um alvo no diário (círculo azul), neste tempo gráfico é a média 305, esta decisão deve vir durante a semana, no momento rompemos uma área de muita resistência.

Gráfico diário

BTCUSD - Gráfico Diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- O Preço continua entre duas grandes médias a 610 e 305 tocando a média 305 (Setas amarelas) por várias vezes o rompimento deve levar o preço ao suporte declarado em tempos maiores;
- Preço consolidado em cima da média 305, aguardando decisão;
- Mac´D abaixo de zero (Circulo Amarelo);
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

BTCUSD - Gráfico 120 Minutos

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D reagiu após rompimento de canal de baixa (círculo amarelo);
- Volume abaixo da média com pequenas reações (círculo Laranja);
- Preço em consolidação em canal maior(Canal Azul Claro) .

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital. Estamos em área de suporte forte, vejam gráficos em tempos maiores. Rompimentos podem gerar ótimos resultados de ganhos.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

HUGO MEZA, GPT-CHAT E MIDJOURNEY

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 6/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL